

Віталій Коржик

ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЧЕРНІВЦІ І ВМІЩУЮЧІ ЛАНДШАФТИ: РЕЗУЛЬТАТ КОЕВОЛЮЦІЇ

Vitalii Korzhuk

ANCIENT SETTLEMENTS IN THE TERRITORY OF THE CHERNIVTSI CITY AND THE CONTAINING LANDSCAPES: THE RESULT OF COEVOLUTION

Формування сучасної Чернівецької агломерації відбувалось протягом декількох останніх тисячоліть унаслідок невинної перетворюючої діяльності людини в конкретних ландшафтах долини р. Прут та суміжжі. Розглядаються етапи заселення міської території впродовж 6 останніх тисячоліть із фіксацією проміжних результатів трансформації природного середовища. Чітко простежується наступність у заселенні й розміщенні поселень. Антропогенна трансформація природного середовища відбувалась коєволюційно відповідно до типів ландшафтно-господарських систем кожного з етапів взаємодії природної та соціальної підсистем створеної соціоприродної цілісності. Освоєння міської території відбувалось вибірково і залежало від характеру ландшафтів та інтенсивності конкретних видів природокористування. Наведені мапи: характеру заселення на тлі доагрикультурних ландшафтів; ступеня освоєності території Чернівців на момент приєднання до Австрії (1775 р.); сучасна ландшафтна структура міста.

Ключові слова: Чернівці, коєволюція природної та соціальної підсистем, антропогенна трансформація, ландшафти.

The formation of the modern Chernivtsi agglomeration took place during the last several millennia as a result of the incessant transforming activity of man in the concrete landscapes of the Prut River valley and its surroundings. The stages of settlement of the urban territory during the last 6 millennia are considered, with a fixation of the intermediate results of the transformation of the natural environment. The succession in settlement and location of settlements can be clearly traced. The anthropogenic transformation of the natural environment took place co-evolutionarily in accordance with the types of landscape and economic systems of each of the stages of the interaction of the natural and social subsystems of the created socio-natural integrity. The development of the urban territory took place selectively and depended on the nature of the landscapes and the intensity of specific types of nature use. The following maps show: the nature of settlement on the background of pre-agricultural landscapes; the degree of development of the Chernivtsi territory at the time of its accession to Austria (1775); modern landscape structure of the city.

Keywords: Chernivtsi, coevolution of natural and social subsystems, anthropogenic transformation, landscapes.

Еволюція суспільства відбувається у конкретному ландшафтному середовищі на тлі безперервних погодних космокліматичних флуктуацій. Досліджуючи перипетії історико-географічного процесу як поступової антропогенізації довкілля [7], важливим є ретроспективне відтворення і змін природних умов для кожного історичного етапу. У межах урбогеосистем історико-географічний процес набуває специфічних рис, пов'язаних із особливостями та темпами формування людських поселень у всіх їх функціональних якостях. Чернівецька агломерація є

чудовим полігоном для вивчення закономірностей взаємодії суспільства та середовища протягом останніх 6–7 тисяч років.

Проблема коректного відтворення поточної ландшафтної ситуації для кожного з етапів розвитку суспільства полягає в необхідності дослідження декількох аспектів: іманентних внутрішніх та зовнішніх змін природного фону розгортання історичних процесів, внутрішніх та зовнішніх чинників еволюції власне людського суспільства, виявленні механізму впливу та взаємовпливу природної і соціальної підсистем

соціально-природної єдності, тренду та темпів її поглиблення. Для цього використовується комплекс методів аналізу і синтезу багатьох інформаційних систем, застосовуваних в історичній географії: геосистемний, палеогеографічний, палеоботанічний, картографічний, педологічний, аналіз літературних, історичних та архівних документів та деяких інших [10]. Увага неодмінно повинна бути приділена такому об'єктивному явищу – детермінуючій взаємоіндукційності як механізму самоорганізації ландшафтних геореалів [6], тобто результатам синергії при взаємодії обох великих підсистем – природної і соціальної.

Метою цієї публікації є виявлення інтегрального результату коеволуції природного середовища і змінюваного суспільства при формуванні Чернівецької міської агломерації за період активного природокористування, тобто з часів розвитку племен трипільської культури.

Ландшафти як інтегруюча природно-соціальна система уособлюють у собі всі особливості будови і функціонування середовища існування людини. Отже, більша частина Чернівців розміщені в долині р. Прут, який ділить місто майже на дві рівні половини, але різні за будовою поверхні. Основна історична частина міста знаходиться на правому березі ріки. Для неї характерний розчленований рельєф високих (III–V) терас. Центральний, північний і північно-східний райони більш рівнинні, що пов'язано з наявністю тут низьких (I–II) прутських терас та широкої заплави. Над долиною Прута здіймаються горбисті відгалуження Хотинської височини (г. Козацька, абс. висота 351 м) та Чернівецької (гори Мале Цецино – 377 м, та Цецино – 541 м). У тилу високих правобережних терас збереглися рештки руїн більш давніх поверхонь вирівнювання, пізніше розчленованих річками Клокічка та Дерелуй. Унікальність ландшафтно-структури Чернівців полягає в розміщенні міста на стику двох великих і контрастних фізико-географічних країн. Лівобережна частина входить до складу Східно-Європейської рівнини, правобережна – до складу Карпатської гірсько-складчастої лісової країни. Разом виділяються 5 фізико-географічних районів. У цілому, незважаючи на горбистий антураж краєвиду, ландшафти міста відносяться до класу рівнинних ландшафтів, підкласу рівнинно-підвищених, типу – широколистяно-лісових ландшафтів помірно-теплого, помірно-вологого клімату,

ряду структурно-скульптурних підвищень, складених малопотужними лесовидними суглинками на пісковиках, глинах, вапняках, гіпсоангідритах неогену.

Така надзвичайна складність на невеликій території, зважаючи на результати освоєння, стала причиною давнього тяжіння сюди людини і формування міської агломерації.

При дослідженні мотивів і конкретних акцій вибіркового природовикористання кожного з етапів заселення та освоєння території доцільно застосовувати концепцію ландшафтно-етногосподарських систем [4; 14]. Вона креативна у визначенні характеру створюваних людиною господарських угідь, їх площі, глибини привнесених змін в існуючі природні компоненти та ландшафти в цілому; іншими словами – у «переробці» господарськими угіддями вихідних на час дослідження ландшафтів [5]. Оскільки на терені Буковини відповідно до її природно-кліматичних умов ступінь антропогенізації ландшафтів чітко коригується зі станом лісистості [8], то за індикатор освоєності ми взяли характер інваріантної рослинності, притаманної для міської території, та її подальші зміни. Ступінь лісистості в її конкретних межах у цьому випадку виступає доволі яскравим показником.

На території сучасного м. Чернівці та його околиць поки що відомо близько 90 археологічних пам'яток: поселень, стоянок, городищ, могильників, окремих знахідок, які відносяться до періодів від пізнього палеоліту (культури оріньяк, солютре, мадлен, 35–10 тис. р. до н.е.) до пізнього середньовіччя (XIV–XVII ст.) [11–12; 15–16; 18]. Ймовірно, їх кількість була більшою, однак ступінь дослідженості території в силу пізньої забудованості та неодноразового «перелопачення» рельєфу недостатня.

Відчутна трансформація природних ландшафтів почалась лише з виникнення і формування першої потужної землеробсько-скотарської культури, відомої під назвою трипільська, яка відзначилась появою перших металевих (мідних) знарядь праці та військової справи. Для цього періоду характерний відносно активний економічний і соціальний прогрес (перехід до патріархату), формування племінних утворень. Основа господарства – землеробство (в останні етапи – орне), пасовищне скотарство, ще велика роль полювання, збиральництва та рибальства.

Рис. 1. Мапа поширення поселень різних археологічних землеробських культур на тлі інваріантних ландшафтів Чернівців

Умовні позначки:

A – низька та високі заплави р. Прут у межах історичного меандрування русла днищем долини, вкриті верболозом, вільхою, тополями, лучно-болотною та лучно-чагарниковою рослинністю, ускладнені численними старицями; *B* – перша-друга річкові тераси у днищі долини р. Прут, вкриті гігоморфною деревною та чагарниковою рослинністю; *C* – листяні, мішані ліси з переважанням дуба, граба, ільма та інших ксероморфних чагарниково-деревних видів; *D* – ймовірні лучно-степові ділянки на плакорах V тераси р. Прут із невеликими фрагментами лісової рослинності.

Пам'ятки-поселення: **неоліт** 1 – трипільська культура (IV–III тис. до н. е.); **бронзовий вік** 2 – культура кулястих амфор (шнуркової кераміки) (XX–XVI ст. до н. е.); 3 – комарівська (XV–XIV ст. до н. е.) культура та культура ноа (XIV–XII ст. до н. е.); **ранньозалізний вік** 4 – культура фракійського гальштату (голіградська культура) (XI–VIII ст. до н. е.), 5 – західноподільська скіфська культура (VII–III ст. до н. е.); **римський час** 6 – лукашівська культура (II–I ст. до н. е.), 7 – сарматська культура (I–II ст. н. е.), липицька культура (I–II ст. н. е.), 8 – черняхівська культура (III–IV ст. н. е.), 9 – культура карпатських курганів (III–IV ст. н. е.); **раннє середньовіччя (слов'яно-руський період)** 10 – культура празького типу (V–VII ст.), 11 – культура типу Луки-Райковецької (VIII–IX ст.), давньоруська культура (X – перша половина XIV ст.); **пізнє середньовіччя (молдавський період)** 13 – друга половина XIV–XVIII ст.); 14 – поселення початку австрійської доби (кінець XVIII ст.), що розвивались безперервно з часів середньовіччя; 15 – виділені червоним кольором городища часів відповідних культур

Навкруги поселень формувались супутні угіддя: рілля, пасовища, сінокоси в межах елементарних господарсько-ландшатних геосистем. Їх площі напряду залежали від людності поселень [2–3; 13; 17].

У трипільській час площа поселень зазвичай коливалась від 1,5 до 22,5 га. Площа поселень бронзового часу не визначена. Площа поселень голіградської культури (фракійський гальштат) різко зростає – від 1,5 до 30 га, що співставно з деякими нинішніми селами. У давньоримський час (липицька, черняхівська культура, карпатських курганів) площі коливались у межах 10–30 га. У ранньому середньовіччі розміри на тлі масового збіднення населення відчутно зменшуються і пересічно становлять 3–10 га.

Для трипільського господарювання характерними були часто змінювані ділянки орних угідь із застосуванням подальшого випасання на них свійської худоби та підпалів молоді деревно-чагарникової рослинності (відомий підсічно-вогнепальний метод). Важливим для усвідомлення особливостей розвитку землеробства з його примітивними дерев'яними сільськогосподарськими знаряддями (мотики, рала) є виявлення місць розташування перших (і подальших) орних ділянок. Нині, після проведення фахівцями експериментів у дусі принципів актуалізму і здорового глузду, доведено, що першочергово розорювались не лучно-степові ділянки з потужною щільною дерниною, а ділянки розріджених широколистяних лісів з малопотужною дерниною і достатнім для вегетації освітленням. Вирощувались пшениця – полба, ячмінь, горох, конопля. Після виснаження ці ділянки використовувались для випасання худоби, яка водночас знищувала деревний підрост і удобрювала ґрунти, а через певний час, після завершення аграрного циклу, перед поверненням ріллі решта деревного підросту випалювалась. Вирубання стиглих і перестиглих дерев для формування орних ділянок, по всьому, не здійснювалось – достатньо було протягом декількох десятків років дочекатись природної їх загибелі при більш легкому постійному знищенні підросту рубками або отравленням худобою.

Власне трипільські поселення, що подекуди досягали великих розмірів (деколи до десятків гектарів), були більш стаціонарними і постійно функціонували протягом п'яти – десяти поколінь (100–200–300 років) [4]. Це обумовлю-

валось складністю і тривалістю будівництва жител та господарських споруд, вкрай непростою логістикою процесу перенесення поселень на нові місця через відсутність зручного доступного (попервах гужового, на останніх стадіях – колісного) транспорту, супутніми соціально-політичними причинами (спірні із сусідами території угідь тощо). Зазвичай, житлові будинки дерев'яно-саманної конструкції (навіть двоповерхові) розміщувались по периметру поселення, залишаючи в центрі чималі площадки для спільного утримання основного багатства громади – свійської худоби та її надійної охорони від хижих тварин і представників недружніх племен (або попросту злодіїв). У цей час «перероблялись» навколишні лісо-лучно-степові ділянки з додержанням спочатку підсічно-перелогової системи, а пізніше прогресивної на той час двопільної системи землеробства, яка дозволяла з меншими фізичними затратами отримувати сталі врожаї і збільшити частку орних угідь без екстенсивного їх розширення. Необхідність перенесення поселень на нові місця диктувалась здебільшого суто санітарно-екологічними вимогами – з причини сильного і тривалого забруднення поселенського середовища гноєм худоби умови проживання ставали нестерпними і епідемічно небезпечними [4; 9].

У порівнянні з палеолітом, у IV–III тис. до н. е., у період енеоліту (мідно-кам'яний вік), територія міста значно залюднюється. У цю добу заселяються обидві береги Прута, а також багатьох малих річок і струмків. Обстеженнями виявлено більше 18 поселень трипільської археологічної культури різних фаз розвитку (Верхня Калічанка, Гореча (вул. Руська), Ленківці, Нова Жучка, Рогатка, Рогізна, Роша, Цецино (ур. Графська Поляна із штучними укріпленнями), вул. Комарова та в ін.). Варто відзначити, що на сусідніх територіях, розташованих вгору і вниз по Пруту від Чернівців, подібне щільне скупчення пам'яток відсутнє. За нашими розрахунками, щільність населення в смузі поширення трипільських поселень в окремі періоди сягала 5–15 чол/км², що для того часу було видатним показником [4].

Деяке дистанціювання орних угідь від Прута і власне днища долини ріки у його заплавному вигляді пояснюється суто ландшафтними особливостями міської території – крайньою порізаністю середніх терас вузькими каньйоноподібними долинами приток, а тому відсутністю

зручних вирівняних ділянок. Усі більш-менш придатні для використання вирівняні монолітні ділянки приурочені до рівня IV–V і вище терас. Крім того, довгий час (аж до XVI–XVIII ст. н. е.) днище Прута не здатне було повноцінно виконувати комунікативні функції з тієї ж самої причини – малопрхідності заболоченої заплави й першої тераси, порізаних річковими старицями. Винятком є верхня ділянка долини Прута, де єдина прохідна смуга так званого Галицького шляху приурочена до зрідка затоплюваного гребеню, утвореного уступом верхньої заплави та північними притерасними пониженнями. Основні придатні шляхи просування долиною Прута були приурочені до здренованих третьої-четвертої терас переважно лівобережжя, вздовж яких формувалась низка сіл: Буда, Магала, Остриця, Бояни, Припруття і далі. Немаловажним є й інший екологічний чинник – надмірна кількість комах-кровососів, місця виплоду яких тяжіли до заболоченого перезволоженого днища долини.

Основним результатом діяльності трипільців стало зведення частини лісів навкруги скупчення їх поселень, поява лучно-степових ділянок, особливо в районі Горечі, Клокучки, Цецино, Старої Жучки, Рогізні. При площі деяких поселень 10–25 га та супутніх орних угідь до 60–100 га і пасовищ-сінокосів до 150–300 га під антропогенну «переробку» потрапили значні ділянки території нинішніх Чернівців

Ранньозалізний вік (XI–III ст. до н. е.) характеризується деяким поселенським пошквавленням. На терені Чернівців знайдено рештки 12 поселень культури фракійського гальштату (голіградської) (XI–VIII ст. до н. е.), з яких 5 становлять городища. Скупчення цих поселень спостерігається у Ленківцях, Рогізні, Горечі, Роші, де площа окремих сягає 30 га при довжині до 1,5 км. Відповідно площа сільськогосподарських угідь становила не менше 150–400 га. Щодо людності таких поселень, то за орієнтовними розрахунками, вона могла становити від 100 до 500–700 мешканців. Цей час характеризується політичною нестабільністю, оскільки ці 5 городищ виконували свою основну функцію захисту населення від нападників. У VII ст. до н. е. черговий прохолодно-вологий пік 1800-річного кліматичного циклу Шнітнікова провокує початок сучасної субатлантичної біокліматичної фази – прохолоднішої й вологої. Ця зміна фіксується в розвитку геоморфологічних процесів у ландшаф-

тах, різкою зміною віку гумусу в ґрунтових профілях, складом малакофауни та викопного пилю рослин. Відчутне погіршення клімату фіксується і в античних документальних джерелах того часу. Саме тоді в деревостанах масово з'являється бук, який починає домінувати в лісах на Хотинський височині, в передгір'ях та низькогір'ї Карпат. На цей період припадає розвиток племен західно-подільської скіфської культури (скіфських курганів) або ж так званих скіфів-орачів (VII–III ст. до н. е.). У межах Чернівців їх виявлено всього 3 – у Старій Жучці, Роші та Клокучці. Тобто вони наслідували вільні від лісу землі попередників. З причин значного похолодання мешканці перейшли від наземних жител до напівземлянок і землянок. У цей час відбулось певне відродження лісів на закинутих угіддях, хоча створені попередниками лучно-степові коридори значно полегшували кочовим племенам здійснювати ними набіги на нечисленних місцевих жителів.

Розширення і зміцнення Римської імперії позначилось на долі племінних утворень, що знаходились під її периферійним культурним і господарським впливом (так званий Римський час). На території міста зафіксовано лише 2 поселення лукашівської культури (II–I ст. до н. е.) на Роші та 1 липицької (I–II ст. н. е.) на Рогізні площею близько 10 га, які користувались безлісими ділянками, створеними попередниками. Різкий сплеск поселенської активності фіксується у III–IV ст. н. е., якому відповідає поява племен черняхівської культури (7 крупних поселень на лівобережжі) та синхронної їй культури карпатських курганів (6 крупних поселень на правобережжі). Їх розміри вже співставні з деякими нинішніми селами Буковини. Площа угідь активного природовикористання навколо поселень сягала 400–500 га, що в цілому становить до 34% нинішньої території Чернівців. За нашими розрахунками, щільність населення могла сягати 10 чол/км². На цей період припадає помітне скорочення площі лісів, особливо на правобережжі, де скупчення поселень відбулось не лише на традиційних обезлісених осередках (Роша, центральна частина Чернівців, Гореча, Стара Жучка, Рогізні), але й на південних окраїнах міста з орієнтацією на вже існуючі лучно-степові ділянки (вул. Стасюка, Комарова, Південно-Кільцева). Розвитку землеробської активності (перехід на дво-, трипільну систему), крім інших умов, сприяв початок теплої фази кліматичного циклу Шнітнікова, що

в цілому позначилось й на міці племінних утворень. Продовжувало розвиватись скотарство, відчутну вагу мало рибальство та полювання. Великі розміри поселення Рогізна-II (1700x330 м в ур. Микулинка, Очерет) та багатство і різноманітність археологічних решток, зокрема імпортованих, дають підстави вважати його великим торгово-ремісничим поселенням, майже протомістом [12] і ледь не конкурентом у можливості формування майбутніх Чернівців.

Загалом концентрація пам'яток черняхівської та карпатських курганів археологічних культур в районі Чернівців підкреслює зростаючу роль цього мікрорегіону в торгово-економічних зв'язках місцевого населення із пізньоантичним світом. Зручний природний прохід долиною Прута крізь вал Хотинсько-Чернівецької височини з північно-західних регіонів до римських володінь, з використанням доступної для пересування долини Сірету, визначили стратегічну роль розміщення Чернівців саме в цьому місці.

Після бурхливих подій, пов'язаних із великим переселенням народів, на терені Чернівці з'явилися 10 поселень культури пражського типу (V–VII ст.). На відміну від попередньої, мешканці будували вже житла-напівземлянки, поселення були меншими за розмірами і тяжіли до вже освоєних ділянок, укріплені городища виключно цієї культури невідомі. Відсутність у знахідках коштовностей свідчить про переважну бідність населення, вимушеного жити в нестабільних соціально-політичних умовах. У VIII–IX ст. відбувається трансформація у культуру типу Луки-Райковецької. На цій території знайдено сліди 12 пам'яток, з яких 3 городища «широкого профілю» (від оборонного та сакрального до общинних адміністративно-господарських центрів). Загалом вони наслідують старообжиті ділянки і будівельну традицію – напівземлянки, що утруднює визначення ступеня спадкоємності від попередніх мешканців і тривалість безперервного заселення. З певною часткою впевненості можна стверджувати, що безперервність заселення Чернівців починається від одного з поселень цієї культури, виявленого під час зсуву ґрунту в районі вулиць Одеської та Синагоги в 1995 р. Два інших поселення склали основу майбутнього адміністративного центру Цецини.

Після входження Буковини до складу ранньофеодальної Київської Русі й настанням відносно безпечної стабільності, відбувається різке

пожвавлення господарсько-економічної діяльності та збільшення чисельності населення. Найбільші поселення фактично стали осередками формування нинішніх чернівецьких мікрорайонів: Рогізні, Ленківці, Старої Жучки, Горечі, Роші, Цецино (де почалась розбудова військово-адміністративного центру), старого центру Чернівців. У господарстві панує трипільна система землеробства, висока частка скотарства, помітна частка рибальства (перші ставки) та полювання. У цей час площа лісів відчутно скоротилась за рахунок підсіки, використання деревини на будівельні потреби та паливо.

Давньоруське місто Черн сформувалось у давньому куці заселення території нинішніх Ленківців. Воно складалось із фортеці (дитинця) та міського посаду площею понад 50 га. Створення земляної фортеці приписується діяльності і володарюванню галицького князя Ярослава Осмомисла (1152–1187). На протилежному, правому, березі Прута синхронно створювались форпости – сторожові фортеці (городища) на вершині Цецино, Горечі, Молодії, Остриці, Спаській. Місто функціонувало до середини XIII ст., аж поки, за наказом монгольського хана Бурундая, не було знищене самими мешканцями (?), які переселились на правобережжя, у вже існуюче інше село – власне Чернівці. Протягом наступних століть це поселення невпинно продовжувало розвиватись у складних політичних умовах, неодноразово зазнаючи руйнацій під час нападу різномасних ворогів.

Після загибелі Ленковецького городища функцію князівського господарсько-адміністративного центру перебрала на себе Цецинська фортеця. Про важливе значення фортеці як адміністративного і військового центру та перебування в ньому представників вищих соціальних прошарків давньоукраїнського суспільства свідчить скарб срібних речей, знайдених у 1839 р. місцевими жителями. Вежа-донжон, яка в давньоруських літописних джерелах іменувалась «столпъ», надійно захищала князівську адміністрацію і місцевий військовий гарнізон від несподіваних нападів як з боку монголо-татар, так і угорських військ [11–12; 19–20]. У документах наступних двох століть воно мало статус центру «Цецинської держави», тобто адміністративного округу. У середині XV ст., унаслідок постійних внутрідержавних чвар і боротьби за корону господаря Молдови, а також політичних коливань у

стосунках із Польщею, замок занепав, а центр управління територією перемістився до більш зручних Чернівців, перше письмове згадування яких під цим ім'ям зафіксоване в грамоті Молдавського господаря Олександра Доброго 8 жовтня 1408 р. Відбулось значне знелюднення Буковини, а початок чергової прохолодної та вологої фази кліматичного циклу Шнітнікова призвів до «наступу» лісів на закинуті угіддя. Такі ж події лісового ренесансу відбувались у всіх країнах європейського континенту. Надалі до середини ХІХ ст. в Європі панував так званий малий льодовиковий період із суворими зимами та частими повенями.

У Молдавському князівстві Чернівці відігравали помітну роль важливого торговельного міста, на ярмарках якого торгували переважно експортною продукцією: великою та малою худобою, шкірами зі сплатою виїзного мита [19]. Важливу економічну роль відігравала й переправа через р. Прут поромом. Розвиваючись як середньопересічне поселення князівства, місто вибірково оточувалося певним набором господарських угідь відповідно до його людності. Однак його поступовому розвитку заважали регулярні руйнації, адже Чернівці не мали укріплень. Тому ворогуючі сторони не вели боїв за місто, а просто грабували чи спалювали його по ходу справ. Згадки про Чернівці в хроніках і літописних документах ХVІ–ХVІІ ст. пов'язані майже винятково зі збройними конфліктами. Спалення, пограбування і спустошення Чернівців із завидною сталістю відбувались у 1497, 1506, 1509, 1531, 1563, 1589, 1612, 1650, 1673, 1711 рр.

На початок ХVІІ ст. припадає господарське освоєння вже ділянок високої та середньої заплави Прута. Зокрема, у документах 1605 р. згадуються спірні між Чернівцями та Рогізною «поляни за Прутом напроти міста» в районі нинішньої Денисівки. Певно, це були освоєні ділянки луків, чагарників та вирубаних дерев. У документі 1627 р. підтверджується факт надання боярину Гаврилашу «одного селища (пустоші на місці колишнього поселення – прим. автора) на ім'я Денисівка з болотами рибними і весь прибуток, що є від тих полян від Жучки». У наступному документі 1645 р. вже йшлося про повноцінне село Денисівка між Жучкою і Ленківцями із сіножатями та болотами рибними (заболоченими старіями колишнього Прута).

На початку вересня 1774 р., внаслідок складних й інтригуючих політичних переговорів та

домовленостей між Туреччиною, Росією та Австрією, війська останньої окупували Буковину і започаткували австрійський період історії нашого міста. Після лихоліть ХVІІ–ХVІІІ ст. територія краю була спустошена, а населення знаходилося у жалюгідному становищі. У реляції військового губернатора Буковини генерала Енценберга вказувалось, що «...Буковина схожа на велике пасовище і нечисленне населення надає природі можливість турбуватись про підтримання їх життя та, в першу чергу, життя худоби. Гірські райони переважно безлюдні і лише зрідка можна зустріти бідну хижу» (Fischer, 1899). Тим не менш, більшість лісів центральної, південної та східної частини сьогоднішньої міської території на той час вже були знищені і перетворені на рілля, сінокоси та пасовища різної інтенсивності використання та пустоші. Цьому сприяло функціонування так званого волоського права, згідно з яким рілля, випаси, сінокоси та ліси знаходилися у постійній спільній власності, а індивідуальна власність на окремі ділянки була лише періодичною. Ще до останньої чверті ХVІІІ ст. селяни мали право безоплатного і необмеженого користування лісом, окрім невеликих заповідних ділянок – браништ, за умов регулярної сплати десятини. Лише в 1792 р. землевласники добились відміни права селян на таке користування лісом, а користування деревиною і випасання в ньому худоби дозволялось лише за згодою власника. Невдовзі були заборонені і підсіки, що призвело до деградації і практичного зникнення пізньосередньовічного типу молдавського господарювання. Така ж доля спіткала осередки Клокучка, Роша, Стара Жучка, Рогізна. Ця ситуація наочно підтверджується першими мапами Чернівців та околиць, складеними на час приєднання Буковини до Австрії.

На момент входження Чернівців до складу Австрії місто по своїй суті нагадувало звичайне село з приблизно 200 дерев'яними чи саманними будинками й землянками та населенням 1401 осіб різного соціального статусу і статку. У 1787 р. при повторному обмірі міста тут виявлено вже 414 будинків, де мешкало 2687 жителів. У середині міської території знаходилося багато вільних місць, що належали князеві (господарю), і які він легко дарував охочим селитись. Найбільш щільно була заселена ділянки між нинішніми вулицями Синагоги, Турецькою, пониззям Головної та Сагайдачного. Решта території була слабо заселеною. Поза межами міста можна було брати

Рис. 2. Ступінь освоєності території Чернівців на момент приєднання до Австрії (1775 р.)

Умовні позначки:

1 – лісові землі; 2 – заплавні землі з лучно-болотною та деревно-чагарниковою рослинністю; 3 – заболочені землі з лучно-болотною та болотною рослинністю; 4 – сільськогосподарські угіддя (рілля, перелогові землі, післяаграрні пустоші; 5 – території поселень

земельні ділянки без жодних формальностей. З цих причин будинки і земельні ділянки мали низьку вартість і у подальшому сприяли швидкому заселенню міста. Основним заняттям місцевого населення, крім торгівлі, залишалось землеробство та тваринництво, чому сприяла наявність значних за площею орних угідь, луків та пасовищ. Необхідність збереження луків і пасовищ диктувалась потребами забезпечення худоби і гужового транспорту кормами. Доволі розвинутими стали садівництво та пасічництво. Така ж сама

структура господарювання існувала у приміських селах. Лісозаготівля здійснювалась у приміських лісах для будівельних потреб та в більшості для опалення. Лісові ділянки збереглись у малопродатних для господарювання віддалених місцях. Отримавши статус крайової столиці (з 1854 р. – столиці герцогства Буковина) у складі доволі потужної європейської держави, Чернівці почали порівняно швидкий розвиток. Передусім збільшувалась кількість населення за рахунок прибуття іммігрантів із різних частин цисарства та

німецьких князівств. На початку XIX ст. Чернівці вже нагадували місто з усіма його атрибутами. Насамперед розвиток міста відбувався у південному напрямку вздовж вулиць Кучурівської та Семигородської, у межиріччі Мольниці (Рудки) та Клокучки, де вже існували переважно

загальноміські пасовища й луки. З другої половини XIX ст. акцент здійснювався на ущільненні внутрішньоміської забудови та підвищенні поверховості будівель. На початок XX ст. структура міста набула майже сучасного вигляду.

Рис. 3. Мапа сучасних ландшафтів м. Чернівці

Умовні позначки:

а) житлово-комунальна щільна багатоповерхова забудова; б) житлово-комунальна нещільна багатоповерхова забудова; в) житлово-комунальна щільна малоповерхова забудова; г) житлово-комунальна розуціньнена малоповерхова забудова з ділянками садів та городів; д) дачні садово-городні комплекси; е) тафальні комплекси; ж) промислово-господарська і белігеративна забудова; з) сільськогосподарські комплекси різного профілю; и) торговельно (ринкові) та гаражні комплекси; і) кар'єрно-відвальні комплекси різного віку; к) міські деревні угруповання (а – із зімкнутими та напівзімкнутими кронами; б – парки і лісопарки); л) пустощі та невикористовувані землі; м) ліси природного походження; н) луки, пасовища різних стадій деградації (а – за межами міської забудови, б – в межах міста); о) орні землі (рілля та городи); п) землі залізничних комплексів; р) територія аеродрому з комплексом споруд; с) землі під вулицями й площами міста

Висновки

На території Чернівців за останні 6 тисячоліть були суттєво змінені характер рослинного та ґрунтового покриву (агрогенез), гідромережа, мікро- та мезорельєф, структура ландшафтів рангу урочищ та деяких місцевостей, сформоване принципово нове урбанізоване середовище.

Чітко простежується циклічність заселення і освоєння території з коливаннями щільності населення та інтенсивності перетворюючої діяльності, які спочатку багато в чому залежали від природних чинників.

Чітко простежується наступність у заселенні і розміщенні поселень. Заради полегшення умов ведення рільного землеробства обирались ділянки попереднього аграрного використання, адже, на відміну від кочового тваринництва, мисливства чи збиральництва, землеробство вимагає певної позиційної (територіальної) стабільності та усталеності на тлі складних тогочасних логістичних проблем. Антропогенна трансформація природного середовища відбувалась коеволуційно, відповідно до типів ландшафтно-господарських систем кожного з етапів взаємодії природної та соціальної підсистем створюваної соціоприродної цілісності.

Освоєння міської території відбувалось вибірково і залежало від характеру ландшафтів та інтенсивності конкретних видів природокористування.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Атлас ризиків і небезпеки паводків на р. Прут та Сірет. East Avert Project (MIS ETS 966) Common borders, Common solutions. 2017.
2. Биби́ков С. Н. Хозяйственно-экономический комплекс развитого Триполья. *Советская археология*. 1965. № 1. С. 48–62.
3. Давы́дчук В. С. Подсечное земледелие как средство воздействия на ландшафт. *Вестник МГУ. Серия 5. География*. 1975. № 4. С. 98–103.
4. Коржик В. П. Антропогенные изменения ландшафтов Северной Буковины и актуальные задачи рационального природопользования. *Научный доклад к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата географ. наук*. Киев, 1992. 24 с.
5. Коржик В. П. Точка «О» в историко-географических исследованиях. *Проблемы постнеклассических методологий в природно-географических науках: збірник тез доповідей науково-методологічної конференції*. Київ, 1994. С. 48–50.
6. Коржик В. П. Детерминируемая взаимодуционность как механизм самоорганизации ландшафтных

геореалов. *Ландшафтогенез – 2000: философия и география: сб. тез доп. Міжнар. наук.-метод. конф.* Київ, 1996. С. 68–70.

7. Коржик В. П. Историко-географический процесс как антропогенезация доклия. *Ландшафт как интегрирующая концепция XXI столетия*. Київ, 1999. С. 162–166.

8. Коржик В. Лісистість Буковини як функція антропогенезації доклия. *Науковий вісник Чернівецького національного університету: Географія: сб. наук. пр. Чернівці*, 2001. Вип. 104. С. 36–60.

9. Коржик В. П. Екологічні аспекти історико-географічного процесу. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія*. Вінниця, 2002. Вип. 1. С. 33–37.

10. Коржик В. П. Інформаційні системи і методи історико-ландшафтних досліджень. *Науковий вісник Чернівецького національного університету: Географія: сб. наук. пр.* Чернівці, 2009. Вип. 459. С. 39–43.

11. Михайлина Л. Часове та просторове формування стародавніх Чернівців *Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології*. Чернівці: Золоті литаври, 2001. Т. 2. С. 126–132.

12. Пивоваров С. Пам'ятки археології на території м. Чернівці. *Науковий вісник Чернівецького національного університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: сб. наук. пр.* Чернівці, 2004. Вип. 229–230. С. 82–87.

13. Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII–XV вв. Кишинев: Штиинца, 1979. 160 с.

14. Романчук С. П. Историчне ландшафтознавство. Київ, 1998. 248 с.

15. Тимошук Б. О. Археологічні пам'ятки Чернівецької області. Чернівці, 1970. 40 с.

16. Тимошук Б. О. Твердиня на Пруті. Ужгород: Карпати, 1978. 87 с.

17. Урланик Б. Ц. Народонаселение. Исследования, публицистика. Москва: Статистика, 1976. 145 с.

18. Каталог пам'яток археології Чернівецької області, взятих під державну охорону. Чернівці, 1992. 62 с.

19. Kaindl R. Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Чернівці: «Зелена Буковина», 2005. 300 с.

20. Werenka Daniel. Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich. Czernowitz, 1895. 164 p.

REFERENCES

1. Atlas ryzykiv i nebezpeky pavadkiv na r. Prut ta Siret [Atlas of flood risks and hazards on the Prut and Siret rivers] (2017). East Avert Project (MIS ETS 966) Common borders, Common solutions [in Ukrainian].
2. Bibikov, S. N. (1965) Khozyaystvenno-ekonomicheskiy kompleks razvitogo Tripolya [The economic complex of developed Tripoli]. *Sovetskaya arkheologiya – Soviet archaeology*, 1, 48–62 [in Russian].
3. Davydchuk, V. S. (1975). Podsechnoe zemledelie kak sredstvo vozdeystviya na landshaft [Slash-and-burn agriculture as a means of influencing the landscape]. *Vestnik MGU. Seriya 5. Geografiya – Bulletin of Moscow State University. Series 5. Geography*, 4, 98–103 [in Russian].

4. Korzhik, V. P. (1992). Antropogennyye izmeneniya landshaftov Severnoy Bukoviny i aktualnye zadachi ratsionalnogo prirodopolzovaniya [Anthropogenic changes in the landscapes of Northern Bukovina and actual tasks of rational nature management]. *Nauchnyy doklad k zashchite dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geograf. nauk – Scientific report for the defense of the dissertation for the degree of candidate geograph. sciences*. Kiev [in Russian].
5. Korzhyk, V. P. (1994). Tochka «O» v istoryko-heografichnykh doslidzhenniakh [Point «O» in historical and geographical research]. *Problemy postneklasychnykh metodolohii v pryrodnycho-heografichnykh naukakh: zbirnyk tez dopovidei naukovo-metodolohichnoi konferentsii – Problems of post-non-classical methodologies in natural and geographical sciences*: Proceedings of the scientific and methodological conference, (pp. 48–50). Kyiv [in Ukrainian].
6. Korzhik, V. P. (1996). Determiniruemaya vzaimoinduktsionnost kak mekhanizm samoorganizatsii landshaftnykh georealov [Deterministic Mutual Inductance as a Mechanism of Self-Organization of Landscape Georeals]. *Landshaftohenez – 2000: filosofii i heografii – Landscape genesis – 2000: philosophy and geography*: Proceedings of the International scientific and methodological conference, (pp. 68–70). Kyiv [in Russian].
7. Korzhyk, V. P. (1999). Istoryko-heografichniy protses yak antropohenizatsiia dovkillia [Historical-geographical process as anthropogenization of the environment]. *Landshaft yak intehruyuucha kontseptsiiia XXI storichchia – Landscape as an integrating concept of the XXI century*, (pp. 162–166). Kyiv [in Ukrainian].
8. Korzhyk, V. (2001). Lisystist Bukovyny yak funktsiia antropohenizatsii dovkillia [The forest cover of Bukovyna as a function of anthropogenization of the environment]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Heografii: zb. nauk. pr – Scientific Bulletin of the Chernivtsi National University: Geography: coll. of science works*, 104, 36–60. Chernivtsi [in Ukrainian].
9. Korzhyk, V. P. (2002). Ekolohichni aspekty istoryko-heografichnoho protsesu [Ecological aspects of the historical-geographical process]. *Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Serii: Heografii. – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskiy. Series: Geography*, 1, 33–37. Vinnytsia [in Ukrainian].
10. Korzhyk, V. P. (2009). Informatsiini systemy i metody istoryko-landshaftnykh doslidzhen [Information systems and methods of historical and landscape research.]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Heografii: zb. nauk. pr – Scientific Bulletin of the Chernivtsi National University: Geography: coll. of science works*, 459, 39–43. Chernivtsi [in Ukrainian].
11. Mykhailyna, L. (2001). Chasove ta prostorove formuvannya starodavnykh Chernivtsiv [Temporal and spatial formation of ancient Chernivtsi]. *Pytannia starodavnoi ta serednovichnoi istorii, arkeolohii ta etnolohii – Problems of ancient and medieval history, archeology and ethnology*, (Vols. 2), (pp. 126–132). Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian].
12. Pyvovarov, S. (2004). Pam'iatky arkeolohii na terytorii m. Chernivtsi [Monuments of archeology in the territory of Chernivtsi.]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Istorii. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny: zb. nauk. pr. – Scientific Bulletin of the Chernivtsi National University: History. Political sciences. International relations: coll. of science works*, 229–230, 82–87. Chernivtsi [in Ukrainian].
13. Polevoy, L. L. (1979). *Ocherki istoricheskoy geografii Moldavii XIII–XV vv. [Essays on the historical geography of Moldova in the 13th–15th centuries]*. Kishinev: Shtiintsa [in Russian].
14. Romanchuk, S. P. (1998). *Istorychne landshaftoznavstvo [Historical landscape science]*. Kyiv [in Ukrainian].
15. Tymoshchuk, B. O. (1970). *Arkeolohichni pam'iatky Chernivetskoï oblasti [Archaeological sites of Chernivtsi region]*. Chernivtsi [in Ukrainian].
16. Tymoshchuk, B. O. (1978). *Tverdynia na Pruti [Fortress on Prut]*. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].
17. Uralnis, B. Ts. (1976). *Narodonaselenie. Issledovaniya, publiitsitika [Population. Research, journalism]*. Moskva: Statistika [in Russian].
18. *Kataloh pam'iatok arkeolohii Chernivetskoï oblasti, vziatykh pid derzhavnu okhoronu [Catalog of archaeological monuments of the Chernivtsi region, taken under state protection]* (1992). Chernivtsi [in Ukrainian].
19. Kaindl, R. (2005). *Geschichte von Czernowitz von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart [History of Chernivtsi from the earliest times to the present]*. Chernivtsi: Zelena Bukovyna [in German].
20. Werenka, Daniel. (1895). *Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich [Topography of Bukovina at the time of its acquisition by Austria]*. Czernowitz [in German].

Коржук Віталій Павлович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Національного природного парку «Хотинський», м. Хотин, Україна.

Korzhyk Vitalii, Candidate of Geography Sciences (PhD), Senior Researcher, Senior Researcher of the National Natural Park «Khotynsky», Khotyn, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6275-8819>

E-mail: vpkorzhyk@gmail.com

Одержано 03. 10. 2022